

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

IJODKORLIK ASOSIDA BO'LAJAK TARBIYACHILAR KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH

Quysinova Shahlo Nasim qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-5734-7520

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish haqida so'z boradi. Ijodkorlik nima ekanligi va uning ahamiyati haqida savollarga javob topishingiz mumkin. Shuningdek, ijodkor shaxsning qanday belgilarga ega bo'lishi va pedagogik ijodkorlik haqida ma'lumotlar berilgan. Ijodkorlikni oshirish, talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirish bo'yicha ishlanmalar va metodlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, ijodkor shaxs, pedagogik ijodkorlik, maktabgacha ta'lim, bo'lajak tarbiyachi, talaba, pedagog, pedagogik kompetensiya, yashirin ertak metodi.

Abstract: This article discusses the formation of professional competence of future educators based on creativity. You can find answers to questions about creativity and its role in professional development. Information is provided about the characteristics of a creative person and pedagogical creativity. Additionally, there are developments and methods that enhance creativity and help build the professional competence of students.

Key words: creativity, creative person, pedagogical creativity, preschool education, future educator, student, pedagogue, pedagogical competence, hidden tale method.

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование профессиональной компетентности будущих воспитателей на основе творчества. Вы сможете найти ответы на вопросы о том, что такое творчество и как оно влияет на профессиональное развитие. Приводятся сведения о характеристиках творческой личности и педагогическом творчестве. Также представлены разработки и методы, способствующие развитию творческих способностей и формированию профессиональной компетентности студентов.

Ключевые слова: творчество, творческая личность, педагогическое творчество, дошкольное образование, будущий воспитатель, студент, педагог, педагогическая компетентность, метод скрытой сказки.

KIRISH

Ijodkorlik inson hayot faoliyatining ajralmas tarkibiy qismidir. Kimdir ijodiy ishni hayotining asosi qilib tanlasa, kimdir vaqti-vaqti bilan undan foydalanadi. Ijodkorlik keng qamrovli tushuncha sanalib, fan sohasida ham alohida ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijodkorlik ko'p qirrali va harakatchan hodisa bo'lib, u insonning yangilanishi, ifodasi va taraqqiyoti zamirida yotadi. San'at va musiqadan tortib, ilm-fan va texnikagacha bo'lgan ijodkorlik inson faoliyatining barcha jabhalariga singib, tasavvur, qiziquvchanlik va zukkolikni kuchaytiradi.

Ijodkorlik – bu dunyoni ajoyib tarzda shakllantirish qudratiga ega bo'lgan inson tabiatining noyob jihati. Bu chegaradan oshib ketadigan, tasavvurni yoqadigan va innovatsiyalarga turtki beradigan kuchdir. Ijodkorlikning mohiyati uning an'anaviy tafakkurga qarshi turish, yangi g'oyalarni ilhomlantirish, taraqqiyot va o'zgarishlarga yo'l ochish qobiliyatidadir.

Bugungi tez sur'atlar bilan o'zgarib borayotgan dunyoda ijodkorlikning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Jamiyatlar murakkab muammolar va misli ko'rilmagan imkoniyatlar bilan kurashayotgan bir paytda, ijodiy fikrlash innovatsiyalarni rag'batlantirish, muammolarni hal qilish va porloq kelajakni tasavvur qilish uchun zarurdir.

Har qanday yoshdagi shaxslarda ijodkorlikni rivojlantirish orqali biz foydalanilmagan salohiyatni ochishimiz, fikrlar xilma-xilligini rag'batlantirishimiz va uzluksiz o'rganish hamda takomillashtirish madaniyatini ilhomlantirishimiz mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ijodkorlik (ingliz tilidan: yaratmoq – yaratish, ing. creative – ijodiy, kreativ) – shaxsning ijodiy qobiliyatlari, an'anaviy yoki qabul qilingan sxemalardan chetga chiqib, mustaqil omil sifatida iqtidorlilik tarkibiga kirgan, tubdan yangi g'oyalarni yaratishga tayyorligi, shuningdek, muammolarni hal qilish qobiliyati. Ijodkorlik o'zini zukkolik xususiyati bilan namoyon qilib, maqsadga erishishda atrof-muhit, ob'ektlar va sharoitlardan g'ayrioddiy tarzda foydalanib, umidsiz vaziyatdan chiqish yo'lini topishdir. Kengroq qilib aytganda, muammoning ahamiyatsiz va mohirona yechimini topishdir. Bundan tashqari, qoida tariqasida, kamdan-kam va maxsus bo'lmagan vositalar yoki resurslar bilan amalga oshiriladigan faoliyatdir. Shuningdek, chigal va nostandart muammoni hal qilish yoki ma'lum bir chegaraga ega bo'lmagan ehtiyojni qondirish uchun rejalashtirilmagan yondashuv deb ataladi. Pedagogik ijodkorlik – pedagogning an'anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta'lim va tarbiya samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi g'oyalarni yaratish, shuningdek, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo'lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyati. Pedagog o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllanib, rivojlanib boradi. Bo'lajak pedagoglar ijodkorlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Talabalarda ijodkorlik qobiliyati shakllangan bo'lsa, kasbiy faoliyatda og'ishmay qaror qabul qila oladilar. Turli xil ekstremal vaziyatlardan mohirona chiqish ko'nikmalari shakllanadi. Shuning bilan birga, nazariy olgan bilimlaridan amaliy faoliyatda keng ko'lamda foydalana oladilar. Bu esa, talabalar kasbiy kompetentligining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi.

Qayerda ijodkorlik ufurib turgan bo'lsa, o'sha joyda ham ma'nan, ham moddiy, ham ma'naviy o'sish va rivojlanish bo'ladi. Nafaqat ta'lim sohasidagi, balki boshqa sohalardagi olib borilayotgan jarayonlarning asosi ijodiylikka borib taqaladi. Inson ijod qilish jarayonida turli xil ma'lumotlar to'playdi, ularni boyitadi va qayta ishlaydi. Shuning bilan birga, undagi kasbiy qobiliyatlar ham shakllana boradi. Jamiyatda ijod borki, yaratuvchanlik va yangilanishlar davom etaveradi, shuning uchun ham biz ana shunday kadrlarga muhtojmiz. Kasbiy faoliyatida kompetentlikka erishgan va erishmoqchi bo'lgan shaxslarda albatta ijodkorlik bo'lishi kerak. Bunday shaxslar ijodkor shaxs deb ataladi. Ijodkor shaxs – ijodiy jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshira oladigan hamda aniq ijodiy natijaga ega shaxs. Bunday shaxslar ish tajribasidan talabalar foydalanishi va ular erishgan yutuqlardan xulosa chiqarib, kasbiy faoliyatlarini takomillashtirishlari mumkin. Ijodkor odamning oldimizda ekanligini kamida yettita o'ziga xos xususiyat bilan bilib olishimiz mumkin: Boshqalarga qaraganda kengroq fikrlash qobiliyati; Kasbiy faoliyatida estetikaga alohida urg'u berishi; O'z his-tuyg'ularini erkin ifoda etishi; Fantaziya qilish qobiliyati; Tavakkalchilik va shoshilinch harakatlarga moyillik; O'z ishlariga mas'uliyatli munosabatda bo'lishi; Bizning qarashlarimizni inobatga olishi. Ijodkorlik insonning sifat jihatdan rivojlanishining eng oliy shakli bo'lib, faqatgina insonga xos xususiyatdir. Bundan tashqari, ijodkorlik – nostandart vazifalarni qo'yish va har xil turdagi qarama-qarshiliklarni hal qilish jarayoni hamdir. Ta'lim jarayonida ham bir qancha muammolar bor, ana shu muammolarga yechim topishda esa har bir pedagogdan ijodiylik talab etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirishda ijodiylikka alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Barcha pedagogika sohasida faoliyat yuritayotgan kadrlar, ayniqsa, tarbiyachi-murabbiylar kasbiy jarayonida ijodkorlik muhimdir. Tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatidan kelib chiqib, har bir faoliyat turi takrorlanmas, o'zgacha va qiziqarli tarzda tashkil etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bunday faoliyatni tashkil etish uchun esa tarbiyachidan yuqori sifatdagi ijodkorlik talab etiladi. Tarbiyalanuvchilar o'zlari uchun qiziqarli bo'lgan narsalar orqali atrof-muhitni o'rganadilar. O'rganish jarayonini ular biz singari o'qib emas, balki turli xildagi vositalar (multimedia, ko'rgazmali qurollar, she'r va ertaklar) yordamida o'zlashtiradilar. Bolalar borliq haqidagi bilimlarni o'ynab o'rganadilar, chunki ularning hayot faoliyatida o'yin faoliyati asosiy o'rinda turadi. Buning uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisidan ta'lim-tarbiya berish jarayoni tushunarli, oson va sodda bo'lishi talab etiladi.

Shunday ekan, tarbiyachi tabiiyki o'z ustida tinmay ishlaydi, bolalarga ta'lim-tarbiya berishning eng samarali yo'llarini ishlab chiqadi. Ijodkorlik esa aynan shu jarayonlarni tashkil etilishi uchun asosiy xususiyat bo'lib xizmat qiladi. Yaxshi tarbiyachining boshqa hamkasblaridan ajralib turadigan xususiyati (o'z fikrlariga ega ekanligi, faoliyatni ham qiziqarli tarzda tashkil eta olishi, tarbiyalanuvchilar xonasidagi dekoratsiyalarning did bilan joylashtirilganligi) ham ana shunda namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari, bo'lajak tarbiyachilarning ijodkorlik orqali kompetensiyalarini shakllantirishda turli metodlardan foydalanish mumkin. Masalan, "Tugallanmagan chizmalar", "Davom ettir" va "Yashirin ertak" kabi metodlarni aytish mumkin. "Yashirin ertak" metodini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz.

Yashirin ertak

Maqsad: Obrazli tasavvur asosida ijodkorlikni shakllantirish.

Kerakli resurslar: Qog'oz va ruchka (agar foydalanilmasa, kerak emas).

Jarayon: Talabalarga quyidagi rasmlar ko'rsatiladi va ular ishtirokida qiziqarli ertak tuzish topshirig'i beriladi. Har bir talaba shaxsiy ertakka ega bo'lishi shart.

1-rasm: Ertak qahramonlari

Talabalarga ertak tuzish uchun 5 daqiqa vaqt beriladi. Har bir ishtirokchi tabiiyki, o'z shaxsiy qarashlari va fikrlaridan kelib chiqib ertak yaratadi. Metodika yakunida barchaning ertagi tinglanadi va eng yaxshi ertak tanlab olinadi. Eng yaxshi ertak ishtirokchisi rag'batlantiriladi.

Bu metodika yordamida talabalar ijodiylikka asoslangan holda shaxsiy dunyoqarashlarini kengroq ochish imkoniga ega bo'ladilar. Bunda ikki tomonlama ijobiy xususiyat aks etadi. Biri – o'zlari aynan ertak tuzish holatining bevosita ishtirokchisi, ikkinchisi – boshqalar ertagining bilvosita tinglovchisi bo'lib ishtirok etadilar. Bu esa yanada ko'proq ijodiy yondashishga imkon yaratib beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ijodkorlik – bu yaratuvchilik qobiliyatidir. Ijodkorlik har sohada, har bir kasb egasining rivojlanishiga, yuksak pog'onalarni egallashiga yordam beradi va shu bilan bir qatorda kasbiy kompetentlikni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan metodika talabalarda ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish uchun motiv bo'lib xizmat qiladi. Bu esa ularda pedagogik kasbiy kompetentlikning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kasbiy kompetentlik ko'p qirrali tushuncha hisoblanadi va uni shakllantirish uchun ijodkorlik alohida ahamiyat kasb etadi.

Chunki talaba ijodkor bo'lmasa, unda o'z ustida ishlash malakasi rivojlanmaydi, boshqalarning tajribasini o'rganishga ishtiyoqi bo'lmaydi, o'z kasbiga o'zgacha yondasha olmaydi hamda berilgan topshiriqlarni bajarishda ma'lum bir chegaradan chiqa olmaydi.

Ko'rib turibmizki, pedagogika sohasida bir tushuncha boshqasi bilan bog'langan va bir-birini to'liq taqozo etadi. Shunday ekan, bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirar ekanmiz, avvalo uni tashkil etadigan tarkibiy qismlarini shakllantirmasdan turib, bunga erishish mumkin emas. Pedagogik kasbiy kompetentlikning asosiy tarkibiy qismlaridan biri ham aynan ijodkorlikdir.

Shuning uchun talabalarda ijodkorlikni shakllantirish orqali ularda hosil bo'ladigan kasbiy kompetentlikka erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi / Monografiya. – T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2013. – 349 b.
2. X. Meliyev, O. Jamoldinova, K. Risqulova. Tarbiyachining kompetenti va mahorati. – Toshkent: Zarvaraq nashriyoti, 2021. – 288 b.
3. Qodirova F. va boshqalar. Maktabgacha pedagogika. Darslik. – Toshkent: Tafakkur, 2019.
4. Qodirova F. va boshqalar. Maktabgacha pedagogika. Darslik. – Toshkent: Tafakkur, 2019.
5. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: Moliya, 2003. – 172 b.
6. Hasanboyev J., To'raqulov X.A., Alqarov I.Sh. Pedagogika. Darslik. – Toshkent, 2020.
7. Ahmedova M.E. Pedagogika nazariyasi va tarixi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2011.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.